

APLICAÇÕES POTENCIAIS DE PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL PARA CIÊNCIAS GEODÉSICAS

DARLAN MIRANDA NUNES¹
FABÍOLA ANDRADE SOUZA¹
GAIDAR CHISSONE LOVANE¹
HENRIQUE PESCHL¹
LISANDRA CRISTINE MONTEIRO BLANCO¹
NATHAN DAMAS ANTONIO¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM¹
HIDEO ARAKI¹

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR) – {darlan.nunes; fabiola.andrade; chissonegaidar; henriquepeschl; lisandra.blanco; nathandamas; silvanacamboim; haraki}@ufpr.br

*Todos os autores tiveram contribuição similar no resumo, por serem discentes ou docentes da disciplina.

A linguagem natural está profundamente conectada à cartografia. É por meio da linguagem natural que descrevemos, classificamos e nomeamos os objetos que serão mapeados. Nesta última categoria está a toponímia, nossa forma ancestral de referência de lugares por meio de nomes geográficos. Através da linguagem também descrevemos nossa relação emocional com ambientes, uma forma de expressar a topofilia. Com a evolução do Processamento da Linguagem Natural (PLN) na inteligência artificial (IA), surge uma nova forma de explorar essa ligação entre o ambiente e a descrição humana. Historicamente, a aplicação de IA no contexto dos dados geoespaciais tem sido predominantemente direcionada ao sensoriamento remoto (SR) e à fotogrametria. Esse direcionamento se intensificou especialmente com o desenvolvimento do aprendizado de máquina (*machine learning*) e dos diversos modelos de redes neurais, os quais possibilitaram uma ampla gama de utilizações sobre imagens [1]. Pode-se observar que, mesmo em países com recursos financeiros limitados para a ciência, como o Brasil, há uma quantidade significativa de trabalhos na área [2-4]. Contudo, o potencial do PLN ainda pode ser bastante explorado. Neste trabalho, descrevemos soluções geradas na disciplina de PLN em Ciências Geodésicas, no curso de Pós-graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A partir de aplicações práticas, utilizando linguagem de programação em *Python* e diferentes pacotes de ferramentas de PLN, foram desenvolvidos casos de uso com o objetivo de propor aplicações de IA no contexto geoespacial, para além dos usos mais tradicionais, conforme visto na Figura 1 e descritos a seguir. A primeira aplicação envolve o reconhecimento da similaridade e o alinhamento de descrições de objetos geográficos realizadas em diferentes modelos conceituais, explorando a capacidade de alinhamento semântico do PLN. A segunda aplicação refere-se às descrições que os indivíduos fazem de lugares nas redes sociais, buscando extrair o sentimento que o lugar provoca nas pessoas por meio de suas descrições em linguagem natural. A terceira e a quarta aplicações dizem respeito às imagens ao nível da rua. Essas imagens contêm uma gama de objetos que podem ser descritos e consultados utilizando a linguagem natural, sendo tais objetos fundamentais para o mapeamento. E uma das formas de utilizar essas imagens é o reconhecimento de textos presentes em placas no ambiente urbano que descrevem topônimos ou nomes de lugares. Por fim, a quinta aplicação explora a interação do ser humano com as soluções de informação geoespacial utilizando linguagem natural e reconhecimento de voz. Este tipo de aplicação aumenta a acessibilidade e a usabilidade dos sistemas de informação tradicionais, proporcionando uma forma mais natural de interação entre os humanos e a informação espacial. Essas aplicações demonstram o potencial do PLN para enriquecer a análise e a gestão de dados geoespaciais, indicando caminhos promissores para futuras pesquisas e inovações tecnológicas na área. A primeira aplicação, ligada à associação semântica de modelos conceituais, utilizou a arquitetura *Transformers*, aplicada ao *Large Language Model* (LLM) RoBERTa (*Robustly Optimized BERT Approach*). Neste estudo, foram considerados os esquemas de dados da ET-EDGV e do OpenStreetMap (OSM), realizando um treinamento voltado ao reconhecimento da adequação de associações. Este estudo permitiu avaliar o potencial do PLN para associação semântica de conceitos e possibilidade de identificação de novas predições como adequadas ou não, possibilitando a integração de bases de dados distintas. Embora tenha resultados preliminares, seu uso tem potencial para futura automatização de processos de compatibilidade semântica, a ser aplicada quando bases de dados geradas por produtores distintos precisam ser utilizadas de maneira integrada, inclusive no contexto de Infraestruturas de Dados

Espaciais (IDE). O segundo estudo aplicou a análise de sentimentos, técnica de PLN que identifica e extrai opiniões subjetivas de textos como emoções e sentimentos [5]. Com o objetivo de analisar os sentimentos sobre os serviços de saúde em Curitiba-PR, foram utilizadas as bibliotecas *Pandas*, *Numpy*, *Plotly* e *TextBlob* no ambiente *Google Colaboratory*, para analisar os dados de comentários extraídos do *Google Maps*, dentro de um período correspondente a onze anos para Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Hospitais. Os resultados mostraram que as UPAs registraram uma média de 80% de sentimentos negativos. Em relação aos hospitais, a média foi de 90% de sentimentos negativos, com o Hospital Erasto Gaertner apresentando a maior taxa de negatividade. Ao comparar os resultados, observa-se que os hospitais apresentam uma percepção mais negativa em relação às UPAs, indicando uma maior insatisfação dos usuários com os serviços hospitalares. Esta análise mostra o potencial de uso da ferramenta para planejamento público a partir da percepção dos usuários do serviço de saúde. No âmbito dos estudos com imagens ao nível de rua, o terceiro estudo utilizou técnicas de IA e visão computacional para validar topônimos do OSM a partir de imagens ao nível de rua das plataformas *Mapillary* e *Google Street View*. Treinando um modelo YOLOv5 no *Street View Text Dataset* (SVT) e aplicando o Keras-OCR para reconhecimento de caracteres, os topônimos extraídos foram comparados aos do OSM utilizando a distância de *Levenshtein*. A abordagem mostrou-se eficaz, com precisão variando conforme a qualidade da imagem e a complexidade da cena. Os resultados destacam a eficácia da abordagem híbrida e sugerem melhorias futuras, como o uso de modelos mais recentes e ajustes de hiper parâmetros. Em geral, a solução proposta é promissora para a validação de topônimos colaborativos do OSM. Outra aplicação explorou a detecção e descrição de feições urbanas em imagens ao nível de rua usando a arquitetura *DenseNet-201* aplicada à tarefa de *image captioning*. Utilizando o *dataset 'Open Images v7'*, as imagens foram pré-processadas e selecionadas com base na presença de árvores e postes. O processamento e a análise de dados foram conduzidos no *Visual Studio Code* com técnicas de *deep learning* associadas ao PLN. O modelo foi treinado e validado para gerar descrições textuais das feições urbanas citadas, demonstrando eficácia na interpretação e descrição. No entanto, desafios foram encontrados, como erros na identificação de postes e árvores dependendo da distância que se encontravam na imagem, indicando a necessidade de refinamento contínuo do treinamento para aumentar sua precisão, eficiência e capacidade de generalização. Os resultados são relevantes para aplicações práticas em planejamento urbano e outras áreas relacionadas, auxiliando na análise automatizada de ambientes urbanos. Por fim, a quinta aplicação desenvolveu um aplicativo de geolocalização baseado em áudio usando o reconhecimento de voz no *Google Colaboratory*. A pesquisa teve como objetivo capturar comandos de voz, processar áudio para extrair informações de localização e exibir dados geoespaciais em um mapa interativo. O aplicativo usa a API *Web Speech* para reconhecimento de voz em tempo real e a biblioteca *'geopy'* para geocodificação. A metodologia incluiu a captura de áudio de alta qualidade via *JavaScript*, o processamento com as bibliotecas *Python 'ffmpeg'* e *'librosa'* e o uso da biblioteca *SpeechRecognition* para transcrição. O reconhecimento de fala multilíngue do sistema aumenta a acessibilidade e a usabilidade. Os resultados confirmam a viabilidade da geolocalização por comando de voz utilizando *notebooks* do *Google Colaboratory*, o que se alinha com pesquisas anteriores [6]. Portanto, as aplicações propostas buscam explorar os diversos usos da linguagem humana em relação aos dados geoespaciais e, conseqüentemente, podem beneficiar-se do processamento de linguagem natural, trazendo um novo horizonte de aplicações e pesquisas para a geoinformação.

Figura 1 – Mapa Mental das aplicações de Processamento de Linguagem Natural para Geoinformação.

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: Processamento de Linguagem Natural; Dados Geoespaciais; Inteligência Artificial; Aprendizado de Máquina; Redes Neurais.

Referências

- [1] CHAMMA, W. D. S. et al. Machine learning applied to satellite imagery for rooftop classification. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 7, p. 72558-72576, 2021.
- [2] BASTOS, R. M. C.; MACHADO, G. F. de S.; FRAUCHES, N.; CRUZ, C. B. M. Potencialidades e aplicações do uso de deep learning no sensoriamento remoto em análises urbanas. In: **Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**, 2023. Anais. São José dos Campos: INPE, 2023. Disponível em: <https://proceedings.science/sbsr-2023/trabalhos/potencialidades-e-aplicacoes-do-uso-de-deep-learning-no-sensoriamento-remoto-em?lang=pt-br>. Acesso em: 22 jul. 2024.
- [3] SILVA, B. L. de C. e; CAMPANHARO, W. A.; SOUZA, F.; FERREIRA, K.; QUEIROZ, G. R. de. Deep learning as a tool to interpolate cloudy pixels in Sentinel-2 time series. In: **Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**, 2023. Anais. São José dos Campos: INPE, 2023. Disponível em: <https://data.inpe.br/bdc/web/en/deep-learning-as-a-tool-to-interpolate-cloudy-pixels-in-sentinel-2-time-series-2/>. Acesso em: 22 jul. 2024.
- [4] MOREIRA, L.; BLANCO, L. C. M.; ANTONIO, N. D.; ARAKI, H. Utilização do algoritmo de Generative Adversarial Network em super resolução de imagens para o aumento de qualidade de modelos de elevação digitais baseados em dados SRTM. In: **Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**, 2023. Anais. Florianópolis: INPE, 2023. Disponível em: <https://proceedings.science/sbsr-2023/papers/utilizacao-do-algoritmo-de-generative-adversarial-network-em-super-resolucao-de?lang=en> Acesso em: 22 jul. 2024.
- [5] TENÓRIO, B. J. **Emoções, Sentimentos e Factos no cotidiano e sua terapia com a qualidade de vida**. Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Terapia Ocupacional, 2009.
- [6] CARNEIRO, T., et al. Performance analysis of Google Colaboratory as a tool for accelerating deep learning applications. **IEEE Access**, v. 6, p. 61677–61685, 2018.